

Дзарасов Р.С.¹

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ (как и вопреки чему победил СССР)*

Ключевые слова: *глубокий бой, глубокая операция, стратегическая оборона, термидор, репрессии в Красной армии, Великая Отечественная война*

Отношение к Великой Отечественной войне (ВОВ) в современной России радикально изменилось по сравнению с 1990-ми гг. На смену огульному отрицанию ее исторического значения пришел пропагандистский культ. Однако работа по осмыслению войны, как исторической трагедии нашего народа, начатая в конце 1980 гг., так и не возобновилась. Разумеется, это не случайно. Война как реальность не вписывается в основные мировоззренческие системы, пришедшие на смену советской идеологии. Прозападные либералы не могут объяснить тот факт, что фашизм стал порождением капитализма, тогда как спасение человечества от «коричневой чумы» осуществлено Советским Союзом, строившим социализм. Патриоты почвеннического типа с удовольствием подчеркивают негативную роль Запада, но не могут объяснить, как Бог даровал победу атеистическим коммунистам, уничтожившим царизм. Патриоты-сталинисты вынуждены от-

рицать очевидный факт подрыва обороноспособности страны перед лицом самой страшной угрозы в ее истории, который осуществил правивший режим. По этой причине они вынуждены приуменьшать масштабы катастрофы, постигшей Красную армию в начальный период войны.

Неспособность нашего общества осмыслить опыт ВОВ связана с невозможностью понять исторический смысл русской революции 1917 г. с позиций доминирующих сегодня мировоззренческих систем. Революция освободила творческий потенциал народов СССР, что привело к обновлению и развитию во всех сферах жизни общества. В частности, это выразилось в индустриализации и военном строительстве в 1920-е — середине 1930-х гг. Противоречивая судьба революции нашла яркое выражение в ходе военного строительства в 1920–1930 гг. и, в частности, в борьбе по вопросу о военной доктрине РККА.

¹ *Дзарасов Руслан Солтанович*, доктор экономических наук, директор научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, Москва, Россия (dzarasovr@gmail.com).

Автор хочет выразить благодарность д.э.н. А.И. Колганову за глубокие и содержательные замечания к статье. Разумеется, за недостатки материала автор несет ответственность только сам.

***Цитирование:** Дзарасов Р.С. (2020). Военная доктрина и общественный строй (Как и вопреки чему победил СССР) // Вопросы политической экономии. — № 2 (22). — С. 38–54

DOI: 10.5281/zenodo.3893436 (<https://zenodo.org/record/3893436>)

Военная культура и общественный строй

Военная культура представляет собой сложный элемент надстроечных отношений, формируемый историческим опытом, положением в системе международных отношений, архетипами коллективного бессознательного, военным мышлением и доктринами, географией страны, но в решающей степени зависящий от социально-экономического строя. Так, дореволюционной России была присуща в яркой форме тенденция компенсировать недостаток современного оружия и отсталость военной организации применением в больших масштабах живой силы. Это приводило к большим людским потерям, чем у более развитого противника. Готовность платить высокую людскую цену за военный успех отражала особенности крепостнического общественного строя. С одной стороны, он обуславливал общую социально-экономическую и военно-техническую отсталость, с другой — низкую ценность жизни простого солдата-рекрута из крестьян.

Нельзя не провести здесь аналогию с экономическим развитием России с точки зрения «теории качественной неоднородности ресурсов» акад. Ю.В. Яременко (1997). Согласно последней, один и тот же уровень выпуска продукции может быть обеспечен как применением относительно меньшего количества качественных, высокопроизводительных ресурсов — трудовых, технологических и сырьевых, так и относительно большим количеством низкокачественных, малопроизводительных, но массовых ресурсов. В любой экономике соседствуют оба подхода, но доминирует один из них. В экономике царской России преобладала компенсация недостатка качественных ресурсов массовым применением низкокаче-

ственных, но более дешевых ресурсов. Символом традиционного для России пути развития можно считать известную картину И. Репина «Бурлаки на Волге». Европейские конкуренты России делали больший упор на применение передовых, высокопроизводительных технологий и экономических ресурсов вообще.

Два разных типа социально-экономического развития — крепостничество или полукрепостнический капитализм с одной стороны и развитый в индустриальном отношении капитализм — с другой — порождали разный технологический уровень промышленности вообще и военного производства в частности. Тот же фактор обусловил и разницу военной культуры России и Европы. В сущности, компенсировать недостаток современной боевой техники большим применением живой силы — это то же самое, что компенсировать недостаток современного оборудования большим применением живого труда. Подобный вид и боевой, и экономической деятельности замешан на низкой ценности, придаваемой правящим классом отдельной человеческой личности. Это не что иное, как отрицание категорического императива И. Канта в деспотическом обществе.

В то же время прогрессивные русские военные круги всегда стремились выработать передовые методы ведения боевых действий, основанные на применении современного оружия. Развитие военного дела конца XIX — начала XX вв. поставило перед русским офицерством проблему преодоления тупика «окопной войны». Особенно остро он проявился в ходе Первой мировой войны. Данное обстоятельство отражало временное доминирование средств обороны — прежде всего артиллерии и пулеметов — над средствами наступления. Это были результаты индустриаль-

ного подъема капитализма. Немецкая армия хорошо использовала их, создав сплошную линию глубокоэшелонированной обороны на Западном и Восточном фронтах. Ее суть состояла во взаимодействии трех эшелонов обороны, обеспечивавших срыв попыток прорыва наступающей стороны. Первый эшелон состоял из укрепленных траншей в полный рост, занятых пехотой и прикрытых огнем пулеметов с пересекающимися секторами обстрела. Второй эшелон обеспечивал надежную поддержку траншей артиллерийским огнем. Третий — содержал резервы, которые перебрасывались туда, где намечался прорыв, и восстанавливали положение. Эти принципы быстро усвоили обе противоборствующие стороны, что превратило все попытки наступления в массовое и неэффективное жертвоприношение. Германия не была разгромлена на поле боя, а потерпела поражение просто потому, что истощились ее силы и фронт рухнул.

В ответ на унижительные поражения в Русско-японской и Первой мировой войне в передовых русских военных кругах зародились основы оперативного искусства. Их заложили такие незаслуженно забытые офицеры как генерал Г.А. Леер (1829–1904), полковник А.А. Незнамов (1872–1928), генерал Н.П. Михневич (1849–1927) и генерал-лейтенант А.Г. Ельчанинов (1868–1918). Традиционное военное искусство со времен Наполеона знало тактику, как искусство выиграть сражение, и стратегию, как искусство выиграть войну. Судьбу вооруженного противоборства решало генеральное сражение. Тот, кто потерял в нем свою армию, лишался возможности продолжать войну. Однако после того как возникли развитые индустриальные общества, они смогли обеспечить крупномасштабное военное

производство, перманентную мобилизацию населения, систему постоянно действующих стратегических резервов. В результате такие государства оказались способны систематически восполнять материальные и людские потери в войне, и отдельное, даже крупное сражение потеряло свой решающий характер. Так, промышленное развитие капитализма в корне подорвало старую военную стратегию. Проявлением попыток воевать в новых условиях старыми методами и стал тупик «окопной войны».

В то время как военная мысль западных стран была охвачена параличом, русское офицерство предложило нечто совершенно новое в ответ на унижительные поражения в Русско-японской и Первой мировой войнах. Это была идея операции как нового вида военного искусства. Место генерального сражения прошлого теперь заняло несколько боестолкновений. Это означает, что война из ряда отдельных схваток превращается в несколько их серий. Ряд сражений, объединенных общим замыслом, и является операцией, занявшей место между тактикой и стратегией. Брусиловский прорыв 1916 г. как раз и является первым опытом операции. Однако в царской России оперативное искусство не получило, да и не могло получить развития. Причина в том, что оно требовало не только преодоления старых стереотипов мышления, но и применения новых видов боевой техники, производство которых отсталая экономика страны обеспечить не могла (Harrison, 2001, ch. 1).

В ходе Гражданской войны в России бывшие царские офицеры привили оперативное искусство Красной армии. Решительная наступательная операция стала ее визитной карточкой. Разумеется, Красная армия не имела на воору-

жении танков и самолетов, за исключением отдельных трофейных единиц. Однако специфические материальные условия Гражданской войны исключили и «окопный тупик». Парализованная экономика не могла обеспечить ни одну из противоборствующих сторон военными материалами, достаточными для создания такой плотности огня, которая порождала доминирование средств обороны. В условиях господства средств наступления открылся широкий простор для освоения Красной армией наступательных операций. Так, Первая конная армия Буденного и Вторая конная армия Миронова — это высокоподвижные и маневренные массы войск того времени, способные действовать в глубоком тылу противника в отрыве от основных сил и превосхищавшие будущие механизированные корпуса и танковые армии. Этот опыт сформировал основы нового военного мышления. Материальную базу его последующего развития создала индустриализация СССР.

Советская военная мысль 1920-х — середины 1930-х гг.¹ разработала всестороннюю и целостную доктрину обороны страны перед лицом угрозы агрессии со стороны современной армии. Школа так называемых «красных командиров», т.е. выдвинутых эпохи Гражданской войны, возглавлялась маршалом М.Н. Тухачевским (1883–1937) и включала таких первоклассных военных теоретиков, как В.К. Триандафиллов (1894–1931) и Г.С. Иссерсон (1898–1976), а также многих талантливых командиров.

Глубокий бой. Для преодоления тупика окопной войны, прежде всего, требовалось разработать новую тактику на-

ступления. Она должна была позволить прорвать современную глубокоэшелонированную оборону. Ее высокая устойчивость, как сказано выше, определялась непрерывным взаимодействием всех трех эшелонов. Именно поэтому в основу новой тактики наступления было положено *одновременное воздействие сразу на всю глубину тактического построения обороны противника*. Оно лишало эшелоны обороны возможности взаимодействия, оставляя ее первую линию один на один со штурмующими войсками. Такую возможность давали новые виды боевой техники, которые стали поступать на вооружение РККА в 1930-е гг. Прежде всего речь идет о современных танках, самолетах, возросшей мощи артиллерии, средствах связи и т.д. Так, танки делились в литературе того времени на танки поддержки пехоты (ТПП) и танки дальнего действия (ТДД). В то время как пехота при поддержке ТПП штурмует первую линию обороны, ТДД проходят через окопы и атакуют артиллерию во втором эшелоне. В это время крупнокалиберная артиллерия и бомбардировочная авиация наносят удар по командным пунктам, коммуникациям, складам и резервам в третьем эшелоне. В глубине последнего выбрасываются воздушные десанты. При надлежащем использовании всех средств наступления лишенный поддержки первый эшелон противника в конце концов не сможет устоять перед атакующими войсками, после чего оборона будет прорвана на всю глубину.

Глубокая операция. Однако опыт прежних войн показывал, что тактическим успехом наступления можно воспользоваться, только если использовать эшелон развития прорыва (ЭРП). Таким образом, глубокоэшелонированной обороне противника противопоставляется эшелонированное построение

¹ Взгляды школы Тухачевского излагаются по следующим источникам: (Harrison, 2001; Harrison, 2010).

наступающих войск. ЭРП содержит мобильные части — механизированные корпуса (прообраз будущих танковых армий) и стрелковые подразделения на грузовиках. Их преимущество — в способности быстро преодолевать большие расстояния. ЭРП находится в резерве, пока первый эшелон прорывает оборону. Затем при поддержке бомбардировочной авиации и воздушного десанта мобильные части входят в прорыв, устремляясь в оперативный тыл противника (тыл армии или фронта). В классическом варианте ЭРП действует двумя группировками, наступающими по сходящимся траекториям. Их задача — окружить войска всего фронта противника, перерезав его коммуникации и сорвав снабжение и поддержку стратегическими резервами. Стрелковые части (третий эшелон наступления), войдя в образовавшиеся прорывы, обеспечивают плотность окружения и довршают разгром противника.

Последовательные операции. Войска, успешно осуществившие одну наступательную операцию — разгром фронта, — не могут обеспечить дальнейшее продвижение без отдыха и пополнения. Между тем, чтобы не допустить стабилизации фронта противника и создания им новой линии глубокоэшелонированной обороны, необходимо осуществлять немедленное и систематическое преследование врага. Вот почему из стратегических резервов должна быть заблаговременно создана новая группировка войск (резервный фронт), которая немедленно по завершении первой наступательной операции начнет вторую. В результате серии последовательных операций войска противника должны быть разгромлены полностью, включая его стратегические резервы, а над его территорией установлен надежный контроль.

Стратегическая оборона. Взгляды Тухачевского столкнулись с критикой со стороны школы так называемых «генштабистов». Это были бывшие старшие офицеры царской армии, выпускники и преподаватели академии генерального штаба, вступившие в Красную армию в годы Гражданской войны. Наиболее видным среди них был выдающийся военный теоретик генерал А.А. Свечин (1878–1938). Он выступил не против глубокого боя и глубокой операции как таковых, а против стратегии перехода в широкомасштабное наступление непосредственно в ответ на внешнее нападение. А.А. Свечин обращал внимание на то, что европейская страна, для которой характерна высокая плотность населения и развитая сеть коммуникаций, проведет мобилизацию раньше, чем СССР с его низкой плотностью населения и растянутыми средствами сообщения. В результате, если мы ответим на нападение серией наступательных операций, то противник компактными, сосредоточенными силами разгромит наши войска по частям.

А.А. Свечин предлагал концепцию стратегической обороны как стратегию первого этапа войны. Она должна надежно прикрывать основную часть территории страны, не допустив значительных потерь населения и экономического потенциала. Стратегическая оборона имеет целью не просто остановить агрессора, но и заставить его истощить свои силы и надломить тыл. Это и создаст необходимые предпосылки для перехода к серии последовательных, глубоких наступательных операций (Кокошин, 2013). В результате напряженной и с его стороны не всегда корректной дискуссии Тухачевский принял взгляды своего оппонента. В середине 1930-х гг. создавалась система стратегической обороны стра-

ны на западном направлении, включавшая полосу обеспечения и линию укрепленных районов — современных крепостей, — рассчитанных на противостояние немецким танковым армиям. Она исходила из того, что будущая война начнется в условиях превосходства противника в силах. Стратегическая оборона была рассчитана на то, чтобы лишить врага преимущества внезапности даже при нападении без объявления войны и выиграть время для проведения мобилизации СССР.

Таким образом, советская военная доктрина получила целостный и заверченный вид. Тактика глубокого боя становилась основой оперативного искусства, предполагавшего глубокую оборонительную и наступательную операции. Последние, в свою очередь, были материалом для стратегии двух этапов войны: стратегической обороны и стратегического контрнаступления. Таков был ответ советской военной мысли на стратегию «блицкрига» нацистской Германии.

Две военные культуры — два общественных строя

Иногда можно услышать две противоположные оценки соотношения военного искусства Красной армии и вермахта: одни говорят, что это наши командиры разработали стратегию, которую немцы успешно против них же и применили; другие утверждают, что Советский Союз ничего придумать сам не смог, а просто списал методы войны у немцев. Обе позиции исходят из единства «глубокой операции» и блицкрига. Как ни ложен этот тезис, но он ставит важную проблему соотношения военной культуры и общественного строя в практической плоскости.

Действительно, по степени разработки методов ведения боевых действий

Германия и СССР стояли на голову выше остальных стран, развитых в промышленном и военном отношении. Это объяснялось поражением наших двух стран в Первую мировую войну, обусловившим необходимость глубоких военных реформ. Военное мышление победителей оказалось более-менее во власти прежних стереотипов, несмотря на отдельные прорывы. Тем не менее, высокий уровень советской и немецкой военной мысли не дает оснований отождествлять их. В действительности это два в чем-то схожих, но в своей основе очень разных продукта военной культуры. Эти различия обусловлены глубокой разницей социально-экономического строя и геополитического положения двух стран.

Корни блицкрига — в военной традиции немцев вести «бой на уничтожение» живой силы противника (Geyer, 1986). В 1920-е гг. эта традиция была модернизирована генералом Сектом. В ответ на тупик позиционной войны он разработал новую систему подготовки войск, которая получила название «войны движения» (Citino, 1999). Она основывалась на тактике наступления малыми, высокоподвижными группами войск, обладавшими повышенными огневыми возможностями для подавления пулеметных гнезд противника и позволявшими вести бой на уничтожение. С появлением на вооружении вермахта современных видов оружия и боевой техники из «войны движения» выросла доктрина блицкрига (переводится как молниеносная война). В ее основе лежит решительный прорыв долговременной обороны противника на всю ее тактическую глубину силами танковой армии, путь которой прокладывает массированное применение Люфтваффе. Хотя это очень похоже на «глубокий бой» Красной армии, но есть важное различие.

«Глубокая операция» имеет целью не просто прорыв обороны противника или ее отбрасывание, а полный разгром всего фронта. Подобный результат требует совмещения трех противоречивых аспектов наступления. Операция должна быть завершена за определенный, строго ограниченный промежуток времени, до того как противник успеет привести в движение стратегические резервы и создать новую оборону. При этом надо занять определенную территорию, лишив врага расположенных на ней ресурсов. Кроме того, необходимо уничтожить или пленить войска всего противостоящего фронта, выведя их из дальнейшей борьбы. Эти цели могут противоречить друг другу. Так, установление контроля над обширной территорией и уничтожение как можно большей величины войск противника увеличивает время проведения операции. Наоборот — сокращая время — можно упустить важную часть территории противника и дать ему шанс вывести часть войск из-под удара. С точки зрения совмещения этих противоречивых целей советская военная доктрина решала вопрос о месте прорыва обороны противника и применяемых для этого средствах.

Немецкая военная доктрина выдвигала абсолютное требование всегда выбирать для прорыва самый слабый участок обороны противника, обрушиваясь на него всей мощью танковой армии. На всем протяжении Второй мировой войны вермахт упорно и последовательно придерживался этого принципа. С точки зрения специалистов Красной армии, это односторонний, неоправданно жесткий подход. Дело в том, что наибольший успех дает применение в наступлении асимметричных средств по отношению к средствам обороны. Если перед вами позиции с доминировани-

ем противотанковых средств, то они хуже готовы к отражению наступления с преобладанием пехоты, и наоборот. В связи с этим комбинация разных родов войск для наступления должна быть всегда уникальной и приспособленной к характеру данной конкретной задачи. В этих целях была разработана концепция «ударной армии». Она формируется на основе общевойсковой армии, сочетающей пехоту, танки поддержки, артиллерию и прочее. Ее усиливают передачей дополнительных сил и средств — механизированных частей, артиллерии, авиационной группы, саперных подразделений, войск связи и т.д. — из оперативных, а если необходимо, то и из стратегических резервов.² В результате ударная армия получит именно то соотношение танков, пехоты и других видов и родов войск, которое диктуется боевой обстановкой.

Таким образом, советская военная доктрина требовала от командования быть готовым сформировать наступательную группировку, способную обеспечить прорыв обороны *любой* степени сложности. Это было обусловлено тем, что прорыв должен был осуществляться не обязательно в самом слабом месте обороны. Направление главного удара должно определяться исходя из общего замысла операции, сочетающего все три противоречивые цели, из которых время является важной, но не единственной.

² В.К. Триандафилов внес в военную культуру Красной армии точный математический расчет сил и средств, необходимых для наступления и обороны. Он основывается на статистическом анализе опыта боевых действий и включает исчисление коэффициентов применения различных родов войск для решения различных боевых задач, а также необходимого для этого времени. Владимир Кириакович считал, что все подобные нормы относительны и имеют временный характер. Поэтому они должны строго проверяться на военных маневрах и пересчитываться при появлении новых видов вооружений (Яров, 2009).

Механизированные корпуса (предшественники советских танковых армий) должны были войти в прорыв на втором этапе операции, громя оперативный тыл противника, хуже защищенный в противотанковом отношении, и осуществляя окружение войск фронта.

Немецкая одержимость ударом в самый слабый участок обороны определялась не только тевтонскими боевыми традициями. Военные стратеги вермахта, по опыту Первой мировой войны, исходили из того, что ресурсы противостоящей Германии коалиции в целом — экономические, людские, военные, — будут превосходить потенциал Германии. В этих условиях победа может быть достигнута только стремительным разгромом стран противника по частям, прежде чем они успеют объединиться. Здесь определяющее влияние социально-экономического строя и геополитического положения страны для военной доктрины выступает в особенно наглядном виде. Важное значение имела и пресловутая теория расового превосходства, исповедовавшаяся нацистами.

Танковые войска были подлинной элитой вермахта. Они получали самую лучшую боевую технику и комплектовались самыми подготовленными и проверенными экипажами, а также командными кадрами высшей квалификации. Особенно это относится к танковым частям СС. Их офицеры воспитывались с 12 лет в специальных интернатах, всесторонне готовивших своих питомцев к последующему военному образованию и службе. Личный состав этих частей отличался особо фанатичной преданностью нацистской идеологии, первоклассными профессиональными навыками и высоким боевым духом. В глазах нацистского руководства танковые армии воплощали един-

ство совершенной немецкой техники и превосходства арийского духа, духа легендарных Нибелунгов, воспетых великим Вагнером. В своем ослеплении человеконенавистнической идеологией нацизма вожди Третьего рейха считали, что никто — и уж подавно «неполноценные» славянские и азиатские народы Советского Союза — не в состоянии выдержать сокрушительный удар танковой армии вермахта.

Теоретики Красной армии, конечно, твердо верили в преимущества социализма. Однако недооценкой противника никогда не страдали. Среди них преобладали специалисты именно по немецкой армии и военной истории, в совершенстве владевшие немецким языком и тщательно следившие за военным развитием Германии по открытым и разведывательным данным. Они отдавали себе отчет во всех преимуществах и достоинствах вермахта, но понимали и его недостатки. Готовя Красную армию к предстоявшему испытанию, они стремились объективно понять ее сильные и слабые стороны. Концепция стратегической обороны впитала результаты этого сравнительного анализа, компенсируя наши недостатки и нивелируя преимущества противника.

Так, М.Н. Тухачевский планировал расположение тринадцати укрепрайонов на наиболее танкоопасных направлениях. Эти зарытые в землю современные крепости эллипсоидной формы были относительно автономны и могли держаться достаточно долго даже в полном окружении. М.Н. Тухачевский был уверен, что немцы в соответствии со своей доктриной постараются избежать лобового штурма укрепрайонов и их танковые армии устремятся в промежутки с более слабой обороной. Они будут стремиться быстрее разгромить второй эшелон и оперативный тыл со-

ветских войск. После решения этих задач добить укрепрайоны стало бы легче. Исходя из этого предположения, вся линия укреплений планировалась так, чтобы немцы наступали по невыгодным для них, но выгодным для Красной армии направлениям. Во второй линии стратегической обороны немецкие танковые клинья ожидало неожиданное столкновение с советскими механизированными корпусами. Опираясь на продолжающие драться за спиной немцев укрепрайоны, механизированные части Красной армии должны были нанести сокрушительные контрудары по флангам и тылу прорвавшегося противника, окружая и уничтожая его. Это и есть глубокая оборонительная операция, т.е. контрнаступление в глубине своей обороны.

Оценивая две доктрины в целом, необходимо, прежде всего, отметить глубокий авантюризм военного мышления руководства фашистской Германии. Отсюда и подлинная одержимость скоротечным достижением победы любой ценой, замешанная на слепой вере в свое биологическое превосходство. В связи с этим блицкриг не предусматривал стратегической обороны. Такая агрессивно-авантюрная стратегия Третьего рейха скорее вытекала не из психических особенностей фюрера, как бы ни были они важны сами по себе, а из природы немецкого капитализма. Он явился на свет позже своего англо-саксонского собрата, уже поделившего мир в свою пользу. Борьба за передел мира любой ценой, прямо по Ленину и Розе Люксембург, предопределила характер военной стратегии нацистской Германии. Напротив, представление о двух периодах будущей войны, присущее военному мышлению Красной армии, говорит о его чисто оборонительном характере. Если бы все стороны мирового

конфликта придерживались подобной стратегии, то война вообще не могла бы разразиться. Но это противоречило бы природе капитализма — как формации, выстроенной вокруг максимизации прибыли, главной цели этого реакционного способа производства.

Сказанное свидетельствует, что определенное внешнее сходство военной стратегии двух стран отражает, скорее, чисто технические аспекты военного дела. Наличие новых на тот момент видов вооружений и боевой техники — современных танков, авиации, артиллерии, средств связи и т.д. — диктовало применение вполне определенных методов ведения боевых действий, особенно на тактическом и оперативном уровнях. Однако стратегия, взятая в целом, больше отражает природу социально-экономического строя и геополитические позиции страны. (Нельзя не упомянуть, что при этом второе порождается первым.) Любопытно отметить, что на всех трех уровнях военной доктрины — тактическом, оперативном и стратегическом — действуют и технические, и социальные факторы. Но чем выше мы поднимаемся в иерархии военного дела, тем большую роль начинают играть вторые по сравнению с первыми.

Термидор и война

К сожалению, строительство социализма в нашей стране было подорвано перерождением революции — «сталинским термидором». Если историческим содержанием революции было вмешательство масс в ход истории, то смысл «сталинского термидора» — в новом закабалении народов нашей страны со стороны партийно-государственной бюрократии. Наиболее зловещее проявление термидора — это массовые, незаконные репрессии, обрушившиеся

на советское общество и резко изменившие положение в Красной армии.

По различным оценкам «численность уволенных и репрессированных военных [служивших в Красной армии] колеблется... от 11 000 до 50 000» человек (Аптекарь, 2017). Иногда говорят, что это небольшой процент от числа красных командиров того времени. На это можно возразить, что репрессии коснулись, прежде всего, высшего командного состава и старших офицеров, т.е. именно носителей передовых военных взглядов и опыта. Так, историк Олег Сувениров подсчитал, что в ходе ВОВ Красная армия «потеряла 180 человек высшего состава от командира дивизии и выше... а за несколько предвоенных лет (в основном в 1937-м и 1938 гг.) было по надуманным сфабрикованным политическим обвинениям арестовано и опозорено более 500 командиров в звании от комбрига до маршала Советского Союза, из них 29 умерли под стражей, а 412 расстреляно» (Сувениров, 2009. С. 314). Жертвами репрессий стали и обе школы советской военной мысли, а их идеи оказались под запретом. Результатом стало резкое падение качества командного состава и его деморализация.

Более того, на смену «глубокой операции», которая была объявлена вредительской теорией, пришла новая «стратегия» войны «малой кровью на чужой территории». Сталинское руководство вооруженными силами объявило, что на первом этапе войны Красная армия силами своего приграничного эшелона задержит вторгшегося противника. Тем временем советская авиация нанесет массированные удары по территории противника и сорвет его мобилизацию. Завершив свою мобилизацию, советская сторона перейдет в решительное контрнаступление и перенесет боевые

действия на территорию противника. В результате будет одержана окончательная победа. Таким образом, реалистичная предпосылка мышления Свечина-Тухачевского о преимуществе агрессора в начале войны была отброшена.

Более того, когда советская граница была перенесена дальше на Запад в 1939 г., частично созданная линия укрепрайонов была демонтирована. По решению Сталина новая линия оборонительных сооружений должна была строго повторять изгибы государственной границы. С военной точки зрения такое решение было совершенно бессмысленным. Дискретная структура отдельных укрепрайонов М.Н. Тухачевского считалась с экономическими ограничениями и была прикрыта «полосой обеспечения» глубиной в 150–250 км. Это последнее обстоятельство трактовалось теперь как попытка «предателей» сдать часть нашей территории врагу. Однако без полосы обеспечения оборонительные сооружения беззащитны перед атакой врага. Он может заблаговременно и на своей территории подтянуть на нужное расстояние необходимые огневые средства и сравнительно легко подавить нашу оборону. Но и эта неэффективная система к началу войны существовала только в зачатке. Экономически страна не могла потянуть столь грандиозное строительство.

Катастрофа лета 1941 г. дорогой ценой рассудила, кто был прав. Масштабы поражения Красной армии потрясают воображение. Сторонники сталинского режима пытаются объяснить их только одним фактором — невероятной мощью вторгшегося в СССР врага. Однако исторические факты свидетельствуют о том, что преимущества вермахта над Красной армией сильно преувеличены. По состоянию на 22 июня 1941 г. первый стратегический эшелон Красной армии

обладал в целом паритетом с вторгшимся неприятелем по численности войск и преимуществом по бронетехнике 2,9:1, по боевым самолетам — 1,5:1, по артиллерии — 5:1 (Ziemke, 2004. С. 273). Существуют и другие оценки соотношения сил сторон, но и они демонстрируют количественное преимущество РККА в военной технике (Мельтюхов, 2000).

Тем не менее, непосредственно на направлениях главных ударов вермахт создал себе преимущество от двукратного до шестикратного. Кроме того, в первый день войны границу перешли 103 дивизии вермахта и его союзников, а с ними в бой вступили всего 33 дивизии войск прикрытия. Остальные не успели выйти в районы прикрытия границы. Это означает, что советская сторона не сумела своевременно принять необходимые меры, чтобы встретить врага во всеоружии имевшимися силами. Кроме того, до сих пор не известно, сколько танков было исправно. В начале войны до трети танков оставалось в местах дислокации или по обочинам дорог во время маршей. Что касается самолетов, то для большей части самолетов новых образцов не было экипажей, способных их эксплуатировать, из-за чего эти самолеты были в лучшем случае сожжены при отходе, а в худшем — просто брошены на земле.

Еще большее значение имели серьезные качественные недостатки в подготовке нацистской Германии и ее вооруженных сил к войне.

«Блестящие победы 1939-го и 1940 года создавали впечатление, что летом 1941 г. вермахт находился на вершине своей мощи. Однако ни в коем случае он не был непобедимым», — отмечает американский историк Красной армии Дэвид Гланц (Glantz, 2010. С. 23). Он скрупулезно перечисляет слабые места

гитлеровской военной машины. Все они так или иначе связаны с незавершенностью подготовки к войне в экономическом отношении, что проявилось в неполной конверсии народного хозяйства страны на военные рельсы. В связи с этим, например, задерживались модернизация и обновление бронетанковых войск, которые не имели на момент начала войны машин, достигавших уровня технических характеристик лучших советских танков KV и Т-34. Не удалось довести количество танков до уровня, требовавшегося согласно штатному расписанию (в среднем приходилось 125 машин на дивизию, когда требовалось от 150 до 202). Одержимость бронетанковыми войсками привела к тому, что в них сконцентрировали большую часть транспортных средств, оставив пехоте полагаться в своем снабжении на лошадей. Это затрудняло взаимодействие этих родов войск в наступлении. Не удалось и завершить модернизацию Люфтваффе, в составе которых оставалось большое количество устаревших и физически изношенных машин. В результате боевая авиация была способна обеспечивать только тактическую поддержку наступления фашистских войск. Между тем глубокая операция предъявляет к боевой авиации гораздо более широкие требования. Серьезным недостатком были устаревшие представления немецкого командования о характере современной обороны, которые покоились на несколько переосмысленном опыте 1914–1918 гг. В частности, считалось, что: немецкая пехотная дивизия обладает достаточными силами, чтобы сдерживать натиск советских войск, которые непременно будут атаковать плотной людской массой; немецкое командование всегда сможет выбрать удобное место и подходящие средства обороны; советское командование не

сумеет воспрепятствовать гибкости немецкой обороны и взаимодействию ее элементов. «Все три эти предпосылки оказались ложными», — отмечает Д. Гланц (Glantz, 2010. С. 25). Но самой большой слабостью военной машины гитлеровцев была неготовность их системы армейского тыла обеспечить своевременное и полноценное снабжение войск на обширном и удаленном театре военных действий с плохо развитой системой коммуникаций (Glantz, 2010. С. 23–27). Все эти пороки вытекали из авантюризма гитлеровской стратегии, рассмотренного выше.

Тем не менее они не помешали гитлеровцам летом 1941 г. одержать такие громкие победы на Восточном фронте, которые затмили даже их успехи на Западе. Однако это свидетельствует не столько о мощи вермахта, сколько о провале стратегии сталинского руководства, и лишь подчеркивает особую ценность системы стратегической обороны, предложенной Свечиным — Тухачевским. Мало того, что она была уникальным достижением советской военной мысли, аналогов которой не было у других стран — участниц мировой войны. Самое главное, что стратегическая оборона навязывала врагу «стратегию истощения», которая является наиболее эффективным асимметричным ответом на «стратегию сокрушения», как и доказал в свое время А. Свечин.

Система стратегической обороны предполагала, что немцам придется вести тяжелые бои с медленно отходящими к линии укрепрайонов советскими войсками приграничного эшелона сдерживания. Наступать пришлось бы по выжженной земле, где нет ресурсов для снабжения; с разрушенной инфраструктурой, подготовленной к уничтожению еще в мирное время; под непрерывными ударами воздушных армий,

действующих с аэродромов за линией укрепрайонов вне досягаемости для Люфтваффе. Растянутые коммуникации в тылу должны были находиться под ударами партизан, отряды которых должны были быть подготовлены в каждом районе заблаговременно, пройти соответствующую тренировку и использовать склады и укрытия в лесах, созданные в мирное время. После этого фашистам предстояло столкнуться с укрепрайонами, основанными на железобетонных укрытиях для противотанковой артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Если бы врагу даже удалось где-либо взломать их или обойти, то во втором эшелоне его ожидал контрудар механизированных корпусов, опиравшихся на все преимущества долговременной обороны. Представление о том, какой глубокой могилой могла стать стратегическая оборона для врага, дает Курская битва. В ее ходе советская сторона могла лишь частично применить систему стратегической обороны, зато гитлеровцы использовали гораздо более мощную боевую технику, чем в 1941 г. Тем не менее враг потерпел сокрушительное поражение. Учитывая фундаментальные слабости вермахта и количественное преимущество Красной армии в начале войны, гитлеровцы едва ли имели шансы преодолеть систему стратегической обороны Свечина — Тухачевского. Однако в отсутствие эффективной военной стратегии советское государство не сумело эффективно распорядиться имевшимися ресурсами.

Показательна в этом отношении история советских механизированных корпусов. По замыслу М.Н. Тухачевского они должны были составить основу наступательной мощи Красной армии, обеспечивая прорыв в оперативный тыл противника с целью охвата и уничтожения его основных сил. Данному

подходу противостояла ставка сталинской фракции в руководстве вооруженных сил на конницу как главную ударную силу в будущей войне. После уничтожения М.Н. Тухачевского механизированные корпуса были расформированы до уровня бригад, которые были приданы стрелковым частям. При этом делались ссылки на опыт Гражданской войны в Испании, который якобы свидетельствовал о неэффективности бронетанковых войск. Совершенно игнорировались те факты, что в условиях паралича промышленности ни одна сторона конфликта не могла производить танки, гористая местность страны не позволяла их развернуть, а там, где это было возможно, советские танкисты добились блестящей победы. Однако после того как в 1939–1940 гг. именно танковые армии обеспечили триумф нацистского оружия на Западе, советское руководство охватила паника. Спешно в 1940-м г., т.е. за год до начала войны, были воссозданы сразу несколько десятков механизированных корпусов. Однако создать с нуля эффективные бронетанковые части в одночасье, да еще и в таком количестве, оказалось невозможно. Личный состав, особенно командные кадры, которые в спешном порядке пересадили на танки из других родов войск, не имели возможности по-настоящему овладеть этой сложной боевой техникой и провести боевое слаживание войск. Не менее важна и проблема транспортных средств для механизированных корпусов. Танки неэффективны, если их не прикрывают пехота и артиллерия. Однако, чтобы выполнять свои функции, они должны двигаться с той же скоростью, что и танки. Для этого требуется посадить пехоту на грузовики и бронетранспортеры, а артиллерии придать скоростные тягачи. Этой техники в наличии не было,

поскольку с гибелью М.Н. Тухачевского ее производство было резко свернуто. Поэтому пехота была вынуждена спешить за танками вдогонку с полной выкладкой на «своих двоих», а артиллерии придали колхозные трактора, двигавшиеся со скоростью пешеходов. В результате механизированные корпуса с началом войны оказались совершенно неэффективны. На марше танки вырывались вперед, пехота следовала со значительным отрывом, а затем компактно с черепашьей скоростью двигалась артиллерия. Они становились легкой добычей немецких танковых частей и Люфтваффе. Вопреки распространенному мнению самое крупное танковое сражение произошло не под Прохоровкой в 1943 г., а под г. Дубно в 1941 г., где советский Юго-Западный фронт, располагавший 3695 танками, потерпел сокрушительное поражение от гитлеровцев, располагавших около 800 танков и самоходок (Антонов, 2015). В целом на Украине наши войска потеряли почти 5000 танков (Бешанов, 2000. С. 157). Если даже читатель с пиететом относится к Сталину, он должен задуматься: неужели это лучше, чем то, что предлагал М.Н. Тухачевский?

Как известно, танков и самолетов наша страна потеряла в начале войны много больше, чем находилось на вооружении вермахта. Большая часть из 5,7 млн советских военнопленных за все время войны (Дембицкий, 2004) оказалась в плену в 1941 г. Враг осадил Ленинград, стоял под Москвой, дошел до Кавказа и Сталинграда. Летом 1942 г. угроза полной военной катастрофы была близка как никогда. Такова цена «победы» Сталина над Красной армией в подвалах Лубянки.

История преодоления Красной армией катастрофы начала войны и ее последующего триумфа — это история

преодоления бремени «сталинского термидора» и негласного возврата к наследию Свечина — Тухачевского. Так, контрнаступление Красной армии под Сталинградом — это классический пример глубокого боя. В Курской битве советской стороной с большим успехом была применена глубокая оборонительная операция. Операция «Багратион» в Белоруссии — это сложнейшая глубокая наступательная операция, сама состоявшая из 11 частных операций. Наконец, венец советского военного искусства — это недооцененная в народном сознании Манчжурская операция 1945 г., в которой Красная армия окончательно превзошла военное искусство любой другой армии мира, включая вермахт в его лучшие времена. Вообще, боевые действия 1943–45 гг. на Восточном фронте — это серия последовательных операций Красной армии.

Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала одним из последствий победы революции 1917 г. А ее высокая цена определялась не столько мощью врага, сколько перерождением революции,

наступившим в результате «сталинского термидора». Идея операции зародилась в царской армии, но получила признание и была полноценно развита только в Красной армии. Тем самым революция привела к смене военной культуры, сделав ставку в будущей войне на снижение потерь среди населения и войск за счет применения современной боевой техники и передового военного искусства. Однако «сталинский термидор» оборвал эту традицию, вернувшись к военной культуре высоких людских потерь. Это и дало повод либеральным противникам социализма утверждать, что победа в войне достигнута в результате того, что «врага просто завалили трупами». Однако это не так, потому что в ходе войны, как показано выше, произошло возрождение передовой военной культуры, созданной революцией, которая и обеспечила победу.

История войны может быть понята только в свете судьбы русской революции. Это и есть та истина, которой боится современное российское общество, предпочитающее патриотическую шумиху правде о главном испытании своей истории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов С. (2015). Битва под Дубно: забытый подвиг // Военное обозрение. — 30 июня, URL: <https://topwar.ru/77802-bitva-pod-dubno-zabytyy-podvig.html> (дата обращения — 06.05.2020).
2. Аптекарь П. (2017). Расстрел Красной армии // Ведомости. — 8 июня, <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/09/693722-rasstrel-krasnoi-armii>, режим доступа 12.04.2020.
3. Бешанов В. (2000). Танковый погром 1941 года. — М.: Харвест, АСТ.
4. Дембицкий Н.П. (2004). Судьба пленных // Война и общество. 1941–1945. — М.: Наука. — Кн. 2., с. 238–239.

5. Кокошин А.А. (2013). Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Александр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для настоящего и будущего. — М.: Издательство МГУ.
6. Мельтюхов М.И. (2000). Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941. — М.: Вече. <http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/12.html>
7. Сувениров О.Ф. (2009). 1937. Трагедия Красной армии. — М.: ЭКСМО.
8. Яременко Ю.В. (1997). Теория и методология исследования многоуровневой экономики. — М.: Наука.
9. Яров С. (2009). В.К. Триандафиллов. Работы 1920–30-х гг. // Источники для изучения общественных настроений и культуры России XX века. — СПб. — С. 299–327.
10. Citino R. M. (1999). The path to Blitzkrieg. Doctrine and training in the German army, 1920-39. — Boulder, Colorado (USA): Linner Reinner Publishers Inc.
11. Geyer M. (1986). German strategy in the age of machine warfare, 1914–1945 / Gordon A. Craig and Felix Gilbert (eds). Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age. — Princeton, New Jersey: Princeton university press, p. 527–597.
12. Glantz D. (2010). Barbarossa derailed. The battle for Smolensk 10 July — 10 September 1941. Volume 1. — Solihull, UK: Helion & Company Ltd.
13. Harrison R. (2001). The Russian Way of War: Operational Art, 1904–1940. — Kansas, USA: University Press of Kansas.
14. Harrison R. (2010). Architect of Soviet victory in World War II: the life and theories of G.S. Isserson. — Jefferson, NC: McFarland & Company.
15. Ziemke E.F. (2004). The Red army, 1918–1941: from vanguard of world revolution to US ally. — London & New York: Frank Cass.

Ruslan S. Dzarasov¹
MILITARY DOCTRINE AND THE SOCIAL SYSTEM
(HOW, AND DESPITE WHAT, THE USSR WAS VICTORIOUS) *

Keywords: *Deep Battle, Deep Operation, Strategic Defense, Thermidor, Purges In the Red Army, the Great Patriotic War.*

The victory of the USSR in its war against fascist Germany can be understood only in light of the fate of the Russian revolution. The revolution opened the sluice-gates of the creative forces of our country's people. This found expression, in particular, in industrialisation and in rapid military construction. It also laid the objective foundations for victory in the war when it occurred. The triumphant revolution, however, underwent a degeneration whose effects included undermining the construction of military capability. This principal contradiction of Soviet history manifested itself clearly in the way the military strategy of the Red Army was developed, and in the tragic fate of its authors. The Red Army's military doctrine was based on the tactic of battle in depth, on the theory of deep defensive

and offensive operations, and on the doctrine of strategic defence and strategic counter-attack. With the devastation of the military cadres during the repressions of the 1930s these views were replaced by the Stalinist concept of a war "with minimal bloodshed, and on foreign territory". This concept failed utterly, in many ways leading to the catastrophe suffered during the summer of 1941. The rebirth of the Red Army and the turn in the course of the war were associated with an unacknowledged return to the heritage of the repressed Red commanders. The Stalinist Thermidor thus placed in question the very existence of the Soviet state, whose survival depended on a return to the legacy of the Bolshevik Revolution.

¹ **Ruslan S. Dzarasov**, Dr. of Econ.Sc., Head of the Research Center "Economic theory" of the Plekhanov Russian University of Economics, Senior research fellow of CEMI RAS, Moscow, Russia (dzarasovr@gmail.com).

*JEL codes: P1, P2, P26, P29.

Citation: Dzarasov R.S., (2020). Military doctrine and the social system (how and contrary to what the USSR had won). *Problems in Political Economy* // 2 (22): 38–54

DOI: 10.5281/zenodo.3893436 (<https://zenodo.org/record/3893436>)

REFERENCES

1. *Antonov S.* (2015) *Bytva pod Dubno: zabytiy podvig // Voennoye obozreniye*. — June 30, URL: <https://topwar.ru/77802-bitva-pod-dubno-zabytyy-podvig.html>, (accessed at 06.05.2020). (In Russ.)
2. *Aptekar P.* (2017) *Rasstrel Krasnoi Armii // Vedomosti*. — 8 июня, <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/09/693722-rasstrel-krasnoi-armii>, (accessed at 12.04.2020). (In Russ.)
3. *Beshanov V.* (2000) *Tankoviy pogrom 1941 goda*. — Moscow: Kharvest, ACT Publ. (In Russ.)
4. *Dembitsky N.P.* (2004) *The fate of the prisoners of war // The war and society. 1941–1945*. — Moscow: Nauka Publ. Vol. 2. (In Russ.)
5. *Kokoshin A.A.* (2013) *Vydauschiysya otechestvennyy voyenniye teoretiki i voennachalnik Aleksandr Andreevich Svichin. O ego jizny, ideyakh, trudakh i nasledii dlya nastoyaschego i buduschego*. — Moscow: Moscow State Publ. (In Russ.)
6. *MeltuhoV M.I.* (2000) *Upuschenny shans Stalina. Sovetsky Souz i Bor'ba za Evropu: 1939–1941*. — Moscow: Veche. <http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/12.html>
7. *Suvenirov O.F.* (2009) *1937. Tragidiya Krasnoy Armii*. — Moscow: EKSMO Publ. (In Russ.)
8. *Yaremenko Y.V.* (1997) *Teoriya i metodologiya issledovaniya mnogourovnevoi ekonomiki*. — Moscow: Nauka Publ. (In Russ.)
9. *Yarov S.* (2009) *V.K. Triandafillov. Raboty 1920kh–30kh godov // Istochniki dlya izucheniya obshchestvennykh nastroyeniy i kultury Rossii XX veka*. — Sankt-Petersburg, p. 299–327.
10. *Citino R. M.* (1999) *The path to Blitzkrieg. Doctrine and training in the German army, 1920–39*. — Boulder, Colorado (USA): Linner Reinner Publishers Inc.
11. *Geyer M.* (1986) *German strategy in the age of machine warfare, 1914–1945 / Gordon A. Craig and Felix Gilbert (eds). Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age*. — Princeton, New Jersey: Princeton university press, p. 527–597.
12. *Glantz D.* (2010) *Barbarossa derailed. The battle for Smolensk 10 July — 10 September 1941. Volume 1*. — Solihull, UK: Helion & Company Ltd.
13. *Harrison R.* (2001) *The Russian Way of War: Operational Art, 1904–1940*. — Kansas, USA: University Press of Kansas.
14. *Harrison R.* (2010) *Architect of Soviet victory in World War II: the life and theories of G.S. Isserson*. — Jefferson, NC: McFarland & Company.
15. *Ziemke E.F.* (2004) *The Red army, 1918–1941: from vanguard of world revolution to US ally*. — London & New York: Frank Cass.